

Laboratórna Diagnostika, XXVII, 2, 2022: 56–57

SEKUNDÁRNY NÁLEZ PRI VÝRAZNEJ KETÓZE, ALEBO MANIFESTÁCIA METABOLICKEJ PORUCHY? ADDITIONAL FINDING ASSOCIATED WITH SEVERE KETOSIS OR A METABOLIC DISEASE PRESENTATION ?

Filip Mičev¹, Dana Maceková¹, Anna Hlavatá², Renáta Górová³

Matúš Prídavok¹, Mária Ostrožlíková¹, Claudia Šebová¹

¹Centrum dedičných metabolických porúch, Oddelenie laboratórnej medicíny, NÚDCH, Bratislava

²Centrum dedičných metabolických porúch, Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava

³Chemický ústav, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava

e-mail: filip.micev@gmail.com

ÚVOD

Glutárová acidúria 1. typu (GA1, OMIM 231670) je autozómovo recesívne dedičné ochorenie spôsobené deficitom enzýmu glutaryl-CoA dehydrogenázy a vedie k hromadeniu kyseliny glutárovej, 3-hydroxyglutárovej, glutakónovej a glutarylkarnitínu. Zvýšená exkrécia metabolitov GA1 bola popísaná aj pri iných stavoch a dedičných metabolických poruchách (DMP). V Centre DMP Národného ústavu detských chorôb sme zaznamenali prechodný záchyt metabolitov kompletnej GA1 v moči a v práci analyzujeme tieto prípady.

Kľúčové slová: glutárová acidúria 1. typu; ketóza; gastroenteritída; organické kyseliny

METODIKA

Prezentujeme štyroch pacientov vo veku 2–8 rokov s doteraz nezistenou DMP hospitalizovaných v NÚDCH pre komplikovanú gastritídu a gastroenteritídu. Retrospektívne sme zhodnotili ich klinické a laboratórne nálezy. Organické kyseliny (OK) v moči boli vyšetrené metódou GC-MS a vyšetrenie profilu acylkarnitínov v suchej kvapke krvi (ACC v SKK) metódou LC-MS/MS.

VÝSLEDKY

V klinickom obraze sa vyskytli opakované vracanie, dehydratácia, metabolická acidóza, bolesti brucha, nechutenstvo, febrilita, v dvoch prípadoch hypoglykémia, v jednom opakovaná porucha vedomia a u všetkých masívna ketonúria. V moči boli zvýšené typické metabolity glutárovej acidúrie 1. typu: glutarát 25–811 (norma <2,4 mmol·mmol krea⁻¹), 3-hydroxyglutarát 3–20 (<2,2), glutakonát 1–37 (pod detekčný limit), výrazne zvýšené metabolity ketózy: acetoacetát a 3-hydroxybutyrát. V profile ACC v SKK sa ani u jedného pacienta nezaznamenal zvýšený primárny marker C5DC+C10OH. U dvoch pacientov sa klinický stav s miernejšou ketózou opakoval, analýzy OK v moči však obraz GA1 nevykázali.

ZÁVER

Kompletná exkrécia metabolitov GA1 v profile OK bez súčasnej elevácie markera choroby v SKK sa vyskytla u detí s komplikovaným priebehom gastritídy a gastroenteritídy s výraznou ketózou. Existencia variabilných stupňov akumulácie metabolitov GA1 vyžaduje ďalšie testovanie metabolitov poruchy. Potvrdenie DMP je možné iba dôkazom mutácií v géne GCD alebo zníženej aktivity enzýmu GCDH.

Stúpajúci počet manifestných laboratórných nálezov pre GA1 môže súvisieť s častejšou indikáciou vyšetrenia OK lekármi.

* * *

INTRODUCTION

Glutaric aciduria type 1 (GA1, OMIM 231670) is an autosomal recessive inherited disease caused by a glutaryl-CoA dehydrogenase deficiency, which leads to accumulation of glutaric acid, 3-hydroxyglutaric acid, glutaconic acid and glutarylcarnitine. Increased excretion of GA1 metabolites was also described during other conditions and inherited metabolic disorders (IMD). In the Center of IMD of the National Institute of Children's Diseases, we observed a temporary elevation of metabolites of complete GA1 in the urine and in this work, we analyze these cases.

Key words: glutaric aciduria type 1; ketosis; gastroenteritis; organic acids

METHODOLOGY

We present four patients aged 2–8 years without a detected hereditary metabolic disorder admitted into NICHD because of complicated gastritis and gastroenteritis. Retrospectively, we evaluated their clinical and laboratory findings. Organic acids (OA) in the urine were examined by the GC-MS method and the acylcarnitine profiles in DBS's by the LC-MS/MS method.

RESULTS

In all four patients, there were repeated vomiting, dehydration, metabolic acidosis, abdominal pain, loss of appetite, febrilities and a significant ketonuria present, in two cases hypoglycaemia was detected and in one case a repeated consciousness disorder occurred. Typical metabolites of glutaric aciduria type 1 were increased in urine: glutarate 25–811 (standard <2.4 mmol.mmol krea⁻¹), 3-hydroxyglutarate 3–20 (<2.2), glutaconate 1–37 (below detection limit) and massively increased metabolites of ketosis were detected as well: acetoacetate, 3-hydroxybutyrate. In any of the patients, we did not detect increased primary marker C5DC+C10OH in the ACC profile in DBS. In two patients, the clinical condition with milder ketosis was repeated without typical metabolites of GA1 in urine.

CONCLUSION

Complete excretion of GA1 metabolites in the profile of OA without simultaneous elevation of the marker of disease in DBS occurred in children with a complicated course of gastritis and gastroenteritis with significant ketosis. The existence of variable degrees of GA1 metabolites accumulation requires further testing of disorder metabolites. Confirmation of this IMD is possible only with evidence of mutations in the GCD gene or reduced GCDH enzyme activity. The increasing number of manifested GA1 laboratory findings may be related to a more frequent indication of organic acid examination by physicians.

* * *

Several authors of this publication are members of the European Reference Network for Rare Hereditary Metabolic Disorders (MetabERN) – Project ID No 739543.